

УДК 004.89:001.891

Калибровочный ИИ-рецензент: модульная архитектура для оценки и ранжирования научных статей

Кравцов Геннадий Григорьевич

Научно-исследовательский Центр «Прикладная статистика»

ул. Шевченко 10/23, г. Рязань, 390005, Россия

e-mail: 62abc@mail.ru

Аннотация

Представлена модульная архитектура калибровочного ИИ-рецензента, состоящая из шести независимых модулей, последовательно реализующих определение режима рецензирования (STEM/Humanities), оценку научной новизны (с различием авторского и заимствованного метода), методологическую строгость, практическую ценность, качество визуализации и воспроизводимость.

Валидация архитектуры выполнена на контрастном массиве из 7 статей: 6 авторских статей, отобранных по принципу максимального разнообразия качества (от фундаментальных методических работ до публикаций из изданий с низким порогом рецензирования), и 1 статьи, полностью сгенерированной LLM. Сгенерированная статья намеренно снабжена курьёзным названием, что позволяет провести инвертированный тест Тьюринга: способность ИИ-рецензента распознать формально корректный, но содержательно абсурдный текст. Для каждой статьи выполнено по 10 независимых прогонов. Для устранения артефактов, связанных со стохастической вариативностью, применено урезанное среднее (исключение двух минимальных и двух максимальных значений).

Результаты. ИИ-рецензент демонстрирует устойчивую дискриминацию: сгенерированная статья заняла последнее место во всех прогонах с итоговым баллом 21.62, что значительно ниже порога отклонения (<50). Разрыв между лучшей реальной статьёй (91.67) и сгенерированной составил 70 баллов. Коэффициент вариации для сильных реальных статей составил 2–3%, для сгенерированной — 28.2%, что может служить дополнительным диагностическим признаком. Ненулевые баллы сгенерированной статьи объясняются формальной корректностью структуры, наличием библиографии и имитацией научного аппарата — ограничением, которое должен учитывать человек-эксперт.

Заключение. Модульная архитектура обеспечивает стабильную воспроизводимую оценку научных статей разного уровня. Полная открытость исходных данных (ссылки на все статьи, протоколы прогонов, полный текст сгенерированной статьи в дополнительных материалах) позволяет любому исследователю верифицировать результаты. Разработанный инструмент может использоваться для автоматизированной предварительной оценки научных рукописей, а представленный тест открывает направление исследований по детекции семантической нелепости в научных текстах средствами ИИ.

Ключевые слова: ИИ-рецензент, калибровочный ИИ-рецензент, модульная архитектура, калибровка, инвертированный тест Тьюринга, дискриминативная способность, детекция абсурда, открытая наука.

Calibrating AI reviewer: a modular architecture for evaluation and ranking of scientific papers

Kravtsov Gennady Grigorievich

Director of the Research Center Applied Statistics

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Abstract

A modular architecture of a calibrating AI reviewer is presented, consisting of six independent modules that sequentially implement the determination of the review mode (STEM/Humanities), assessment of scientific novelty (distinguishing between author's and borrowed methods), methodological rigor, practical value, visualization quality, and reproducibility.

The architecture was validated on a contrastive set of 7 papers: 6 author's papers selected by the principle of maximum quality diversity (from fundamental methodological works to publications in journals with a low review threshold), and 1 fully LLM-generated paper. The generated paper was deliberately given a whimsical title, allowing an inverted Turing test to be conducted: the ability of the AI reviewer to recognize formally correct but semantically absurd text. For each paper, 10 independent runs were performed. To eliminate artifacts associated with stochastic variability, a trimmed mean (excluding two minimum and two maximum values) was applied.

Results. The AI reviewer demonstrates stable discrimination: the generated paper ranked last in all runs with a final score of 21.62, significantly below the rejection threshold (<50). The gap between

the best real paper (91.67) and the generated one was 70 points. The coefficient of variation for strong real papers was 2–3%, while for the generated paper it reached 28.2%, which can serve as an additional diagnostic feature. The non-zero scores of the generated paper are explained by the formal correctness of its structure, the presence of a bibliography, and the imitation of scientific apparatus — a limitation that human experts must take into account.

Conclusion. The modular architecture provides stable, reproducible evaluation of scientific papers of varying quality levels. Full openness of the source data (links to all papers, run protocols, the full text of the generated paper in supplementary materials) allows any researcher to verify the results. The developed tool can be used for automated preliminary assessment of scientific manuscripts, and the presented test opens a research direction for detecting semantic absurdity in scientific texts using AI.

Keywords: AI reviewer, calibrating AI reviewer, modular architecture, calibration, inverted Turing test, discriminative ability, absurdity detection, open science.

Введение

1. Актуальность

В условиях экспоненциального роста числа научных публикаций, в том числе созданных с использованием ИИ [1, 2], и перегрузки экспертного сообщества инструменты автоматизированной оценки рукописей становятся не просто желательными, а необходимыми [3]. Большие языковые модели (LLM) открывают возможность создания ИИ-рецензентов, способных анализировать научные статьи по формальным и содержательным критериям.

Однако существующие решения страдают тремя фундаментальными недостатками.

1 — контекстная зависимость. Один и тот же промпт по-разному оценивает статьи на технические и гуманитарные темы [4].

2 — стохастическая нестабильность. LLM даёт разные оценки при многократных прогонах одной и той же статьи, что снижает доверие к результатам. Как показано в настоящем исследовании, коэффициент вариации (CV) может достигать 28% для статей с нечёткой структурой или пограничным результатом оценки ряда критериев.

3 — отсутствие специализации. Универсальные промпты, пытающиеся оценить всё в одном запросе, ограничивают объём анализируемого материала, затрудняют отладку и замену отдельных компонентов.

В предшествующей работе [5, 6] предложен калибровочный монолитный ИИ-рецензент и двухуровневая архитектура для сопоставления журналов с разным порогом входа. Показано, что конкурентное сравнение устраняет эффект калибровки. Однако монолитная структура сохраняет повышенную загруженность, а следовательно, вариативность получаемого результата и ограничение производительности работы. Кроме того, в монолитном подходе остаётся нерешённой проблема стохастических артефактов — единичных экстремальных прогонов, искажающих итоговую оценку.

2. Цель и дизайн исследования

Цель — разработать и валидировать модульную архитектуру ИИ-рецензента из шести специализированных независимых модулей:

1. Режим-детектор — автоматическое определение STEM/Humanities по ключевым словам;
2. Новизна-анализатор — оценка научной новизны с различием I/P-Novelty и происхождения метода (чужой / авторский);
3. Методология-анализатор — оценка методологической строгости;
4. Ценность-анализатор — оценка практической ценности;
5. Визуализация- и открытость-анализатор — оценка визуальных материалов и воспроизводимости;
6. Агрегатор-категоризатор — сбор баллов, категоризация А/Б/В/Г, итоговая таблица.

Для проверки работоспособности модульной архитектуры сформирован массив из 7 статей. Шесть из них — реальные работы автора, седьмая — полностью сгенерирована LLM [7]. Отбор реальных статей выполнен по принципу контраста: от фундаментальных методических работ до непрофильных публикаций в изданиях с низким порогом рецензирования.

Роль самооценки. Автор заранее зафиксировал ожидаемый балл для каждой статьи. Такая предварительная оценка важна, поскольку автор глубже любого внешнего эксперта знает сильные и слабые стороны собственных работ — методологию, объём данных,

ограничения, контекст создания. Самооценка создаёт контрольную точку для верификации ИИ: если оценки модульного рецензента систематически расходятся с авторскими ожиданиями, это является поводом для анализа.

Краткая характеристика статей с самооценкой автора (полные ссылки на статьи с DOI в дополнительных материалах) [8]:

- Ст.1 — профессиональная статистика финала чемпионата мира по футболу 1958 (научный отчёт, демонстрация метода);
- Ст.2 — универсальная адаптивная шкала нормализации и сопоставления разнородных данных AMIS (фундаментальная работа);
- Ст.3 — монография о авторской цифровой программе управления матчем на российском ТВ (обзорный характер);
- Ст.4 — атрибуция подписи художника (непрофильная гуманитарная работа);
- Ст.5 — метод компенсации инфляционного лага PIA (прикладная задача программирования);
- Ст.6 — полностью сгенерированная LLM «Роль руля в рулете» [7] (ожидаемый минимум);
- Ст.7 — нормализованная тепловая карта на основе 2D AMIS (развитие метода, открытые данные).

Дизайн валидации строится на трёх принципах:

- Открытость: все анализируемые статьи — либо публикации, либо препринты в открытых репозиториях (Zenodo, OSF, SSRN), находящиеся в процессе рецензирования, с прямыми ссылками на каждую.
- Этическая чистота: автор не анализирует чужие рукописи — только свои работы, что полностью решает этические проблемы и исключает конфликт интересов.
- Проверяемость: тексты промптов, протоколы всех 10 прогонов LLM, дополнительное программное обеспечение с открытым кодом прилагаются к статье в дополнительных материалах.

Такой дизайн является единственным, обеспечивающим 100% открытость, воспроизводимость и соблюдение этических норм при разработке и тестировании ИИ-рецензентов.

Для каждой статьи выполняется по 10 независимых прогонов LLM (DeepSeek-V3). Для компенсации вариативности, присущей LLM по своей природе, применяется процедура фильтрации — вычисление урезанного среднего (исключение двух минимальных и двух максимальных оценок из оставшихся). В отличие от традиционной статистической обработки, где урезанное среднее применяется для защиты от выбросов, в контексте LLM эта процедура приобретает особое значение: она устраняет не статистические аномалии, а артефакты, порождённые самой вероятностной природой ИИ.

3. Бонусный эксперимент: детекция ИИ-сгенерированных статей

Помимо основной валидации, проводится дополнительный эксперимент. Современные «фабрики статей» производят массовую генерацию рукописей с отсутствующей новизной с помощью LLM, создавая дополнительную нагрузку на редакции и рецензентов. В связи с этим статья, полностью сгенерированная ИИ (текст, таблица, библиография), проходит те же 10 прогонов на общих основаниях.

Для усиления диагностической чувствительности сгенерированной статье намеренно присвоено курьёзное название «Роль руля в рулете». Такой дизайн превращает эксперимент в инвертированный тест Тьюринга [9]: человек мгновенно распознаёт абсурд, тогда как ИИ-рецензент вынужден оценивать формально корректный текст. Это позволяет замерить, насколько глубоко LLM «понимает» (или не понимает) курьёзность содержания при научнообразной форме его подачи.

Исследовательский вопрос: способен ли модульный ИИ-рецензент автоматически распознать сгенерированную статью и присвоить ей подходящий балл? Этот эксперимент не является центральным, но демонстрирует дополнительный потенциал инструмента — фильтрацию фейкового контента.

3. Методология

3.1. От монолитного к модульному промпту: принцип декомпозиции

В предшествующих работах [4-6] был предложен калибровочный монолитный ИИ-рецензент — единый промпт, содержащий все критерии оценки, правила сортировки,

ограничения и форматы вывода. Монолитная архитектура продемонстрировала принципиальную работоспособность подхода конкурентного ранжирования, однако выявила ряд системных ограничений:

- Высокая вычислительная сложность — ограничение корректного одновременного анализа количества статей LLM;
- Стохастическая нестабильность — единичные «выбросочные» прогоны искажали итоговый балл;
- Сложность отладки — проблемы с локализацией ошибок; замена или модификация отдельного критерия требовала изменения всего промпта.

В настоящей работе предлагается разделение монолитного промпта на шесть независимых модулей, каждый из которых выполняет строго определённую функцию, калибруя и ранжируя результаты относительно всех статей прогона. Модульная архитектура разделяет решение сложной задачи оценки научной статьи на последовательные подзадачи, решаемые изолированно.

Ключевое отличие от монолитного подхода заключается в поэтапном выполнении: в чистый диалог с LLM последовательно загружается каждый модуль, который использует уже готовые результаты работы предыдущего. Это позволяет:

- контролировать корректность выполнения на каждом шаге;
- локализовать ошибки на уровне отдельного модуля;
- заменять или модифицировать модули без переписывания всей системы.

3.2. Общая архитектура модульной системы

Система состоит из шести модулей, выполняемых последовательно (табл. 1). Каждый модуль отвечает за определённый критерий статьи [10, 11]. Полное описание логики, чек-листов и шкал каждого модуля приведено в открытом репозитории¹. Входные данные для каждого последующего модуля — выходные данные предыдущего (или пустой контекст для первого модуля).

Таблица 1

Модульная архитектура ИИ-рецензента

¹ https://github.com/Famimot/calibrating-ai-reviewer-modular/tree/main/prompts/modular_v8/RUS

Модуль	Название	Функция	Баллы
1	Режим-детектор	Определение STEM/Humanities	0
2	Новизна-анализатор	Оценка новизны, происхождения метода	30
3	Методология-анализатор	Оценка методологической строгости	25
4	Ценность-анализатор	Оценка практической ценности	20
5	Визуализация, воспроизводимость	Оценка визуализации и воспроизводимости	15 + 10
6	Агрегатор-категоризатор	Категоризация, итоговая таблица	100

3.3. Процедура модульного рецензирования

Шаг 0. Выбор режима работы. Задаётся режим работы [6]:

- 0 – краткий — только вывод итоговых таблиц;
- 1 – полный — таблицы и комментарии по каждому критерию.

В настоящем исследовании использован режим 1 (полный).

Шаг 1. Формирование массива статей. Отбирается массив из M статей ($M \geq 2$). В настоящем исследовании $M = 7$ (6 реальных статей контрастного качества + 1 LLM-сгенерированная).

Шаг 2. Последовательный запуск модулей. Для каждой из $R = 10$ итераций выполняется следующая процедура:

Итерация $r = 1 \dots 10$:

1. Открывается новый «чистый» диалог с LLM (без истории сообщений).
2. В диалог загружается Модуль 1 (Режим-детектор) + полные тексты всех M статей. LLM возвращает таблицу распределения статей по режимам (STEM/Humanities).
3. В тот же диалог (сохраняя контекст выполнения Модуля 1) загружается Модуль 2 (Новизна-анализатор). LLM возвращает баллы новизны для каждой статьи.
4. Аналогично последовательно загружаются Модули 3, 4, 5, 6. Каждый модуль получает на вход результаты работы всех предыдущих модулей в рамках текущего диалога.
5. После завершения Модуля 6 фиксируется итоговая таблица (с комментариями при выборе полного режима) с финальными баллами (0–100) для всех статей.

Важное требование: все модули выполняются в рамках одного диалога для данной итерации. Это обеспечивает сквозную согласованность оценок: Модуль 2 «знает» о режиме

(STEM/Humanities), определённом Модулем 1, Модуль 3 учитывает тип новизны из Модуля 2 и т.д.

Шаг 3. Фильтрация и агрегация. После завершения 10 прогонов применяется двухэтапная процедура фильтрации:

1. Исключение артефактных прогонов — удаляются итерации, в которых зафиксированы критические ошибки (незаполненные таблицы, нарушение сортировки статей, пропуск обязательных полей). В контрольном тестировании таких артефактов не обнаружено.
2. Урезанное среднее — для каждой статьи из оставшихся прогонов исключаются два минимальных и два максимальных значения, после чего вычисляется среднее арифметическое.

Формально, для i -й статьи:

$$\bar{S}_i = \frac{1}{R - 4} \sum_{r \in R_{trim}} S_i^{(r)}$$

R_{trim} — множество прогонов, исключаяющих два минимальных и два максимальных значения $S_i^{(r)}$.

Шаг 4. Ранжирование. Финальный балл рассчитывается как сумма взвешенных оценок по пяти критериям:

Финальный балл = Новизна (30) + Методология (25) + Практическая ценность (20) + Визуализация (15) + Воспроизводимость (10)

Статьи сортируются по убыванию финального балла.

3.4. Интерпретация результатов

На основе финального балла формулируется рекомендация (табл. 2).

Таблица 2

Интерпретация финального балла

Финальный балл	Рекомендация
< 50	Отклонить
50–70	Принять после доработки
70–90	Принять с незначительными рекомендациями

3.5. Роль пользователя и ограничения

Предлагаемая модульная архитектура оставляет за пользователем право на уточняющие запросы и верификацию [12]. После завершения работы Модуля 6 пользователь может:

- запросить пояснение по любому из промежуточных баллов;
- потребовать детализацию расчёта конкретного критерия;
- инициировать повторный прогон с изменёнными параметрами.

Однако все такие действия находятся в зоне ответственности пользователя и не регламентируются настоящей методологией. Модульная система предоставляет «сырой» результат, корректность которого должна быть подтверждена экспертом.

Ограничения метода:

- Все рекомендации носят рекомендательный характер и подлежат обязательной проверке экспертом [13].
- В силу вероятностной природы LLM возможны технические сбои (пропуск критериев, нарушение сортировки). Для устранения рекомендуется 5–10 кратный прогон.
- ИИ не проверяет математический вывод формул и корректность статистических расчётов.
- Визуальные материалы считаются существующими и достоверными; их фактическая корректность не верифицируется.

3.6. Верификация модульной архитектуры

Для проверки работоспособности модульной архитектуры проведён эксперимент на массиве из 7 статей (детальное описание — в разделе «Результаты» представлено в Github²).

Ключевые параметры валидации:

- LLM: DeepSeek-V3;

² https://github.com/Famimot/calibrating-ai-reviewer-modular/tree/main/results/modular_v8

- количество прогонов: $R = 10$;
- фильтрация: исключение артефактных прогонов + урезанное среднее (отбрасывание 2 мин. и 2 макс.);
- валидируемые метрики: стабильность (CV), дискриминативная способность (разрыв между сильной и слабой статьями), чувствительность к сгенерированному тексту.

4. Результат

4.1. Общая характеристика выборки

Для валидации модульной архитектуры сформирован массив из 7 ранее перечисленных статей. Одна статья (Ст.6) полностью сгенерирована LLM с намеренно абсурдным названием для проверки дискриминативной способности инструмента.

После фильтрации – обязательного этапа метода – получены итоговые баллы для каждой статьи по пяти критериям (табл. 3).

Таблица 3

Результаты 10 прогонов (отфильтрованные данные): финальные баллы статей

Статья	Новизна (30)	Методология (25)	Практ. Ценность (20)	Визуализация (15)	Воспроизв. (10)	Итоговый балл (100)
Ст.2	27.83	24.17	17.33	13.67	8.67	91.67
Ст.7	27.33	24.17	15.17	12.67	9.5	88.83
Ст.5	28.17	24	13.5	12.33	8.83	86.83
Ст.3	25	23.83	11.5	12.5	5.83	78.67
Ст.1	25	24	11	12.67	5.67	78.33
Ст.4	17.5	16.67	6	10.5	5.5	56.17
Ст.6	3.8	5.67	2.4	7.5	2.25	21.62

Как следует из таблицы 3, модульный ИИ-рецензент продемонстрировал устойчивую дифференциацию статей по уровню качества. Наивысший балл (91.67) получила фундаментальная методическая работа (Ст.2), за ней следуют Ст.7 (88.83) и Ст.5 (86.83).

Среднюю группу составили обзорная монография (Ст.3, 78.67) и научный отчёт (Ст.1, 78.33). Слабая непрофильная работа (Ст.4) набрала 56.17 баллов, что соответствует порогу «принять после доработки». Сгенерированная статья (Ст.6) [7] ожидаемо заняла последнее место с 21.62 балла — значительно ниже порога отклонения (<50).

Далее представлено визуальное подтверждение эффекта фильтрации. На рисунке 1 показано распределение итогового балла для всех статей: слева — сырые данные (10 прогонов), справа — после фильтрации (урезанное среднее).

Благодаря исключению двух минимальных и двух максимальных значений плотность распределения для каждой статьи стала значительно компактнее, что подтверждает необходимость данной процедуры для компенсации стохастической вариативности LLM.

Рис. 1 Распределение итогового балла для всех статей: сырые данные (слева) после фильтрации (справа)

Далее в графическом виде представлены отфильтрованные данные для двух наиболее критичных критериев — научной новизны (результат работы Модуля 2) и практической ценности (Модуль 4).

Рис.2 Распределение статей по критерию «Научная новизна» (Модуль 2) после фильтрации

Как видно из рис. 2, наивысшие баллы по новизне получили Ст.5 (28.17), Ст.2 (27.83) и Ст.7 (27.33) — все три работы относятся к P-Novelty (создание нового метода). Сгенерированная статья (Ст.6) ожидаемо заняла последнее место с 3.8 балла, что значительно ниже даже непрофильной реальной статьи Ст.4 (17.5).

Рис.3 Распределение статей по критерию «Практическая ценность» (Модуль 4) после фильтрации

По практической ценности (рис. 3) лидирует Ст.2 (17.33) — метод AMIS применим в образовании, экономике, спортивной аналитике. Ст.7 (15.17) и Ст.5 (13.5) также демонстрируют высокую практическую ценность. Сгенерированная Ст.6 (2.4) практически

обнула этот критерий, что подтверждает способность ИИ-рецензента правильно диагностировать отсутствие реальной ценности у ИИ-имитации [7].

Для визуального анализа всех 10 прогонов представлена тепловая карта (рис. 4), на которой отчётливо видны «выбросы» — следствие стохастической вариативности LLM. Например для сгенерированной статьи N6 в 6-м прогоне ИИ не смог распознать абсурдный характер статьи и оценил её как полноценную научную публикацию [9], что привело к неадекватно завышенному результату. Также трудность вызвала статья – монография N3 в 5-м и 10-м прогонах наблюдаются отклонения, связанные с тем, что ИИ оценивает монографию как вторичный продукт, автоматически снизив оценку за новизну [14].

Рис. 4 Тепловая карта итоговых баллов по результатам всех 10 прогонов

Радарная диаграмма (рис. 5) позволяет визуально сопоставить профили статей по всем пяти критериям одновременно. Сильные работы (Ст.2, Ст.7, Ст.5) имеют сбалансированный профиль, близкий к внешнему контуру — высокие баллы по всем критериям. Слабые реальные статьи (Ст.4) демонстрируют равномерное снижение. Сгенерированная статья (Ст.6) образует «впадину» в центре диаграммы — все критерии находятся в диапазоне 2–8 баллов, что визуально подтверждает её несостоятельность.

Рис. 5 Радарная диаграмма профилей статей по пяти критериям (отфильтрованные данные)

Наконец, на рис. 6 представлен кумулятивный эффект от последовательного применения всех пяти критериев. График показывает накопленную сумму баллов при ранжировании статей.

Рис. 6 Кумулятивный график: накопленная сумма баллов при ранжировании

Резкий перепад между Ст.4 и Ст.6 (56 → 22 балла) визуально подтверждает дискриминативную способность инструмента: сгенерированная статья не просто занимает последнее место, но и находится в изолированной «зоне отторжения», далеко от реальных работ. Таблица 4 демонстрирует статистические показатели проведённого исследования. Коэффициент вариации (CV) для сильных статей (Ст.2, Ст.7, Ст.5) составляет 2–3%, что свидетельствует о высокой стабильности модульной системы при оценке методологически строгих работ.

Для статей средней группы (Ст.3, Ст.1, Ст.4) CV находится в диапазоне 6–6.5% — приемлемый уровень вариативности, обусловленный нечёткостью структуры (обзор, научный отчёт, непрофильная работа).

Наиболее показателен результат для сгенерированной статьи (Ст.6): CV = 28.2%, что более чем в 10 раз превышает CV сильных статей. Высокая вариативность сама по себе может служить диагностическим признаком при автоматизированной фильтрации сомнительных рукописей.

Таблица 4

Вариативность результатов (отфильтрованные данные)

Статья	Mean	Median	Min	Max	Range	Std	CV (%)
Ст.2	92.33	92	89	95	6	1.89	2.04
Ст.7	89	90	85	91	6	2.24	2.51
Ст.5	86.67	87	83	90	7	2.75	3.17
Ст.3	79.5	79.5	71	86	15	5.12	6.44
Ст.1	77.5	78	69	84	15	4.72	6.09
Ст.4	57	58	50	61	11	3.65	6.41
Ст.6	21.33	22	13	28	15	6.02	28.21

4.2. Сравнение с самооценкой автора

Поскольку автор является наиболее глубоким экспертом по собственным работам (методология, объём данных, ограничения, контекст создания), его самооценка важна и может рассматриваться как условный эталон для верификации ИИ-рецензента. В отличие от

внешнего рецензента, которые в настоящее время практически непременно используют LLM [15], автор заинтересован в объективности и не склонен при самооценке завышать баллы заведомо слабых работ (самооценка Ст.4 — 55, Ст.6 — 10).

Таблица 5

Сравнение самооценки автора и оценки ИИ

Статья	Самооценка	Оценка ИИ	Расхождение
Ст.1	65	78.33	13.33
Ст.2	95	91.67	-3.33
Ст.3	75	78.67	3.67
Ст.4	55	56.17	1.17
Ст.5	70	86.83	16.83
Ст.6	10	21.62	11.62
Ст.7	85	88.83	3.83

Как следует из таблицы 5, оценки ИИ демонстрируют высокую корреляцию с экспертной оценкой автора. Систематического завышения или занижения не обнаружено. Наибольшие расхождения (Ст.5, Ст.1) связаны с тем, что автор изначально оценил эти работы скромнее — ИИ оказался лояльнее. Для фундаментальных работ (Ст.2, Ст.7) расхождение минимально (<4 баллов). Ненулевой балл сгенерированной статьи (21.62 против экспертных 10) объясняется формальной имитацией научной структуры — ограничением, которое должен учитывать эксперт при интерпретации результатов.

Воспроизводимость

Все дополнительные материалы, необходимые для воспроизведения результатов, являются неотъемлемой составной частью статьи и размещены в открытом доступе:

- Модульный промпт v.8 на русском и английском языках, исходные материалы (таблицы 10 прогонов), программное обеспечение с открытым кодом и исполнительный файл для удобной валидации результатов: <https://github.com/Famimot/calibrating-ai-reviewer-modular>

- Открытый код и исполнительный файл для программной валидации и построения графиков и таблиц [8]
- Полный текст сгенерированной ИИ статьи «Роль руля в рулете» (Ст.6) для верификации эксперимента по детекции абсурдного контента: [7]

Временные затраты:

- Режим `USER_MODE = 0` (только таблица) — около 10 минут на 10 прогонов
- Режим `USER_MODE = 1` (полная рецензия) — около 30 минут на 10 прогонов

Любой пользователь может взять произвольные рукописи и с использованием открытого промпта повторить алгоритм сопоставления статей.

5. Заключение

Предложенная модульная архитектура калибровочного ИИ-рецензента апробирована на контрастном массиве из 7 статей. Результаты 10-кратных прогонов с последующей фильтрацией (урезанное среднее) подтвердили работоспособность подхода.

В отличие от монолитного промпта, модульная архитектура обеспечивает: поэтапный контроль корректности выполнения, локализацию ошибок на уровне отдельного модуля, возможность замены или модификации модулей без переписывания всей системы, а также снижение вариативности за счёт последовательной специализации.

Основные выводы

Фундаментальные ограничения ИИ-рецензента

1. Невозможно создать идеальный промпт, учитывающий все возможные контексты и нюансы научных статей.
2. ИИ в силу своей стохастической природы всегда будет допускать ошибки, каким бы конкретным ни был промпт. Как показано в исследовании, эти ошибки могут существенно влиять на итоговый балл.
3. В силу изложенных фактов выводы ИИ-рецензента в настоящий момент не могут носить абсолютный характер и не являются окончательным вердиктом.

2. Компенсация стохастичности и роль пользователя

4. Калибровочный промпт требует одновременного анализа нескольких статей — только так происходит калибровка и формируется шкала для сравнения.
5. Для компенсации стохастических сбоев LLM необходимо выполнять несколько независимых прогонов и исключать экстремальные результаты (выбросы).
6. Предложенный модульный подход и процедура урезанного среднего (исключение двух минимальных и двух максимальных значений) снижают вариативность (CV с 28% до <7% для сгенерированной статьи и до <3% для реальных), но не устраняют её полностью.
7. Промпт выполняет начальную, черновую работу — формирует исходную информацию о рукописи. В дальнейшем диалоге с экспертом возможны детализация, уточнение рекомендаций и выводов. Ответственность за дальнейший диалог несёт пользователь.

3. Открытость и воспроизводимость

8. Модульный ИИ-помощник рецензента — это ядро, которое каждый пользователь имеет возможность изменять и совершенствовать под цели своей работы. Текст промпта открыт на GitHub.
9. Модульная структура удобна для редактирования и оптимизации промпта всеми пользователями, что создаёт возможность формирования единого исходного продукта — бесплатного, не требующего финансовых ресурсов и подписок.
10. ИИ-рецензент делает процесс рецензирования открытым и воспроизводимым, фиксируя все оценки и критерии.

4. Практическая ценность и области применения

11. При соблюдении всех рекомендаций модульный ИИ-рецензент представляет собой эффективный инструмент первичного анализа, способный значительно снизить нагрузку на экспертов и отсеять откровенно слабые рукописи [16]. Однако окончательное решение о публикации остаётся за человеком-рецензентом или редакционной коллегией.
12. Инструмент диагностирует откровенно слабые статьи независимо от рейтинга журнала, оценивая содержание, а не репутацию.

13. ИИ-рецензент позволяет создать предварительную классификацию препринтов по уровню качества, сортируя растущий поток рукописей для экспертной оценки, а также может быть адаптирован для семантического поиска и ранжирования препринтов по заданной тематике, выделяя наиболее содержательные и методологически строгие работы — по сути, «вытаскивая иголку из стога сена» [17-19].

5. Этические аспекты и конкурентные преимущества

14. Необходимо помнить, что ИИ как рецензент стремится к фактически неадекватному, бесконечному поиску недостатков анализируемой рукописи [20]. Особенно это относится к подлинно новым и поэтому ценным методам. Без учёта этого обстоятельства новые методологии будут подвергнуты несправедливым требованиям [14].

15. В открытости заинтересованы журналы, публикующие реально сильные статьи — прозрачность становится их конкурентным преимуществом.

16. Преимущество «экспертной» авторской оценки: автор знает достоинства и недостатки своей работы, он заинтересован в корректной работе промпта. В работе самооценка автора использована как условный эталон для верификации ИИ.

Направления дальнейших исследований

1. Создание открытых калибровочных эталонов для основных предметных областей;
2. Автоматизация отбора референтных статей из целевого журнала;
3. Сравнительный анализ различных языковых моделей (GPT-4o, Claude, Qwen);
4. Разработка веб-интерфейса и расширение функциональности с использованием API.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова Л.А. Искусственный интеллект при написании научных статей – положительный или вредоносный фактор? // *Международный информационно-аналитический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык»*. – 2024. – № 4 (43). – С. 6. – DOI: https://doi.org/10.51955/2312-1327_2024_4_6
2. Жигулин Г.М. Использование AI-инструментов для повышения качества научных публикаций через автоматизированный анализ препринтов статей // *Вестник урологии*.

- 2025. – Т. 11, № 3. – С. 32–37. – DOI: <https://doi.org/10.29188/2712-9217-2025-11-3-32-37>
3. Bauchner H., Rivara F.P. Use of artificial intelligence and the future of peer review // *Health Affairs Scholar*. – 2024. – Vol. 2, № 5. – Article ID qxae058. – DOI: <https://doi.org/10.1093/haschl/qxae058>
 4. Bai J., Cheong W.S., Muller P., Lim B.Y. iRULER: Intelligible Rubric-Based User-Defined LLM Evaluation for Revision // *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '26)*. – Barcelona, 2026. – DOI: <https://doi.org/10.1145/3772318.3790539>
 5. Kravtsov G.G. Two-level open-source architecture for independent AI ranking of scientific journals // *OSF Preprints*. – 2026. – DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/vpbk6_v1
 6. Kravtsov G.G. Calibrated AI reviewer: An algorithm for comparing scientific journals with high and low entry barriers // *OSF Preprints*. – 2026. – DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/j7ynb_v1
 7. Kravtsov G. «Роль руля в рулетке»: тестовая сгенерированная LLM статья для валидации ИИ-рецензента и теста Тьюринга (Version v1) [Data set] // *Research Center Applied Statistics*. – 2026. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20703374>
 8. Kravtsov G.G. Калибровочный ИИ-рецензент: модульная архитектура для оценки и ранжирования научных статей // *Preprints*. – 2026. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20732844>
 9. Bhatnagar Y. Breaking the Turing Test: Testing the relevance of the Turing Test against modern LLMs // *International Journal for Research in Engineering Application & Management*. – 2026. – Vol. 11, № 10.
 10. Institute of Hydrogen Economy. Polozhenie ob otsenke nauchnykh proizvedeniy po 100-ball'noy shkale na osnove 10 klyuchevykh kriteriev [Regulations on the evaluation of scientific works on a 100-point scale based on 10 key criteria] // *International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAE)*. – 2024. – URL: <https://www.isjaee.com/jour/announcement/view/446> (accessed: 01.04.2026)
 11. Menke J., Eckmann P., Ozyurt I.B., Roelandse M., Anderson N., Grethe J., Gamst A., Bandrowski A. Establishing institutional scores with the Rigor and Transparency Index:

- Large-scale analysis of scientific reporting quality // *Journal of Medical Internet Research*. – 2022. – Vol. 24, № 6. – Article ID e37324. – DOI: <https://doi.org/10.2196/37324>
12. Wu S., Ma Y., Zhao Y., Hu T., Jiang O., Patwardhan M., Cohan A. RbtAct: Rebuttal as Supervision for Actionable Review Feedback Generation // *arXiv preprint*. – 2026. – arXiv:2603.09723. – DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.09723>
 13. Zhou Y., Hu H. Can AI Evaluate Literature at the Level of Experts? A Comparative Analysis of ChatGPT-4o, DeepSeek R1, and Human Ratings Based on Entropy // *Frontiers in Research Metrics and Analytics*. – 2025. – Vol. 10. – Article ID 1684137. – DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2025.1684137>
 14. Haffar S., Bazerbachi F., Murad M.H. Peer review bias: a critical review // *Mayo Clinic Proceedings*. – 2019. – Vol. 94, № 4. – P. 670–676. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.09.004>
 15. Naddaf M. More than half of researchers now use AI for peer review — often against guidance // *Nature*. – 2026. – Vol. 649, № 8096. – P. 273–274. – DOI: <https://doi.org/10.1038/d41586-025-04066-5>
 16. Doskaliuk B., Zimba O., Yessirkepov M., et al. Artificial Intelligence in Peer Review: Enhancing Efficiency While Preserving Integrity // *Journal of Korean Medical Science*. – 2025. – Vol. 40, № 7. – Article ID e92. – DOI: <https://doi.org/10.3346/jkms.2025.40.e92>
 17. Daugherty A.L., Lindquist J., Williams J.L. Web of Science Citation Median Metrics: A New Tool for Research Evaluation. – Clarivate Analytics, 2022. – URL: <https://clarivate.com/> (accessed: 14.04.2026)
 18. Thelwall M. ChatGPT ranking of business and management journals with article quality scores // *Aslib Journal of Information Management*. – 2025. – DOI: <https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2024-0927>
 19. Wang Y., Hu Y., McAuley J. Evaluating LLMs in Scientific Discovery and Text Assessment // *arXiv preprint*. – 2026. – arXiv:2512.15567. – DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.15567>
 20. Zhou Y., Hu H. Can AI Evaluate Literature at the Level of Experts? A Comparative Analysis of ChatGPT-4o, DeepSeek R1, and Human Ratings Based on Entropy // *Frontiers in Research Metrics and Analytics*. – 2025. – Vol. 10. – Article ID 1684137. – DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2025.1684137>

REFERENCES

1. Ivanova L.A. Is Artificial Intelligence in scientific writing a positive or harmful factor? // *International Information and Analytical Journal "Crede Experto: Transport, Society, Education, Language"*. – 2024. – No. 4 (43). – P. 6. – DOI: https://doi.org/10.51955/2312-1327_2024_4_6
2. Zhigulin G.M. The use of AI tools to improve the quality of scientific publications through automated analysis of article preprints // *Bulletin of Urology*. – 2025. – Vol. 11, No. 3. – P. 32–37. – DOI: <https://doi.org/10.29188/2712-9217-2025-11-3-32-37>
3. Bauchner H., Rivara F.P. Use of artificial intelligence and the future of peer review // *Health Affairs Scholar*. – 2024. – Vol. 2, No. 5. – Article ID qxae058. – DOI: <https://doi.org/10.1093/haschl/qxae058>
4. Bai J., Cheong W.S., Muller P., Lim B.Y. iRULER: Intelligible Rubric-Based User-Defined LLM Evaluation for Revision // *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '26)*. – Barcelona, 2026. – DOI: <https://doi.org/10.1145/3772318.3790539>
5. Kravtsov G.G. Two-level open-source architecture for independent AI ranking of scientific journals // *OSF Preprints*. – 2026. – DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/vpbk6_v1
6. Kravtsov G.G. Calibrated AI reviewer: An algorithm for comparing scientific journals with high and low entry barriers // *OSF Preprints*. – 2026. – DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/j7ynb_v1
7. Kravtsov G. "The role of the roulette wheel in roulette": A test LLM-generated article for validating the AI reviewer and Turing test (Version v1) [Data set] // *Research Center Applied Statistics*. – 2026. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20703374>
8. Kravtsov G.G. Calibration AI reviewer: Modular architecture for evaluation and ranking of scientific articles // *OSF Preprints*. – 2026. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20732844>
9. Bhatnagar Y. Breaking the Turing Test: Testing the relevance of the Turing Test against modern LLMs // *International Journal for Research in Engineering Application & Management*. – 2026. – Vol. 11, No. 10.

10. Institute of Hydrogen Economy. Regulations on the evaluation of scientific works on a 100-point scale based on 10 key criteria // *International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAE)*. – 2024. – URL: <https://www.isjaee.com/jour/announcement/view/446> (accessed: 01.04.2026)
11. Menke J., Eckmann P., Ozyurt I.B., Roelandse M., Anderson N., Grethe J., Gamst A., Bandrowski A. Establishing institutional scores with the Rigor and Transparency Index: Large-scale analysis of scientific reporting quality // *Journal of Medical Internet Research*. – 2022. – Vol. 24, No. 6. – Article ID e37324. – DOI: <https://doi.org/10.2196/37324>
12. Wu S., Ma Y., Zhao Y., Hu T., Jiang O., Patwardhan M., Cohan A. RbtAct: Rebuttal as Supervision for Actionable Review Feedback Generation // *arXiv preprint*. – 2026. – arXiv:2603.09723. – DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.09723>
13. Zhou Y., Hu H. Can AI Evaluate Literature at the Level of Experts? A Comparative Analysis of ChatGPT-4o, DeepSeek R1, and Human Ratings Based on Entropy // *Frontiers in Research Metrics and Analytics*. – 2025. – Vol. 10. – Article ID 1684137. – DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2025.1684137>
14. Haffar S., Bazerbachi F., Murad M.H. Peer review bias: a critical review // *Mayo Clinic Proceedings*. – 2019. – Vol. 94, No. 4. – P. 670–676. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.09.004>
15. Naddaf M. More than half of researchers now use AI for peer review — often against guidance // *Nature*. – 2026. – Vol. 649, No. 8096. – P. 273–274. – DOI: <https://doi.org/10.1038/d41586-025-04066-5>
16. Doskaliuk B., Zimba O., Yessirkepov M., et al. Artificial Intelligence in Peer Review: Enhancing Efficiency While Preserving Integrity // *Journal of Korean Medical Science*. – 2025. – Vol. 40, No. 7. – Article ID e92. – DOI: <https://doi.org/10.3346/jkms.2025.40.e92>
17. Daugherty A.L., Lindquist J., Williams J.L. Web of Science Citation Median Metrics: A New Tool for Research Evaluation. – Clarivate Analytics, 2022. – URL: <https://clarivate.com/> (accessed: 14.04.2026)
18. Thelwall M. ChatGPT ranking of business and management journals with article quality scores // *Aslib Journal of Information Management*. – 2025. – DOI: <https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2024-0927>

19. Wang Y., Hu Y., McAuley J. Evaluating LLMs in Scientific Discovery and Text Assessment // *arXiv preprint*. – 2026. – arXiv:2512.15567. – DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.15567>
20. Zhou Y., Hu H. Can AI Evaluate Literature at the Level of Experts? A Comparative Analysis of ChatGPT-4o, DeepSeek R1, and Human Ratings Based on Entropy // *Frontiers in Research Metrics and Analytics*. – 2025. – Vol. 10. – Article ID 1684137. – DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2025.1684137>

Кравцов Геннадий Григорьевич – директор научно-исследовательского Центра «Прикладная статистика», Рязань, Россия

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Kravtsov Gennady Grigorievich – Director of the Research Center Applied Statistics, Ryazan, Russia